

ZAMONAVIY O‘ZBEK ROMANLARI TARAQQIYOTIGA XALQ MAYDON KULGI SAN‘ATINING TA’SIRI

Xaitov Xamza Axmadovich

Buxoro davlat Pedagogika institutituti

dotsenti, f.f.f.d(PhD)

Izzatullayeva Muyassarbonu Nusratillayevna

Buxoro davlat Pedagogika instituti I bosqich talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada zamonaviy o‘zbek romanlariga xalq maydon kulgi madaniyatining ta’siri ilmiy- nazariy tahlil qilingan.

kalit so‘zlar: Lof, latifa, askiya, estetik ta’sir, ma’naviy ozuqa, maydon tomoshalari, urf-odat, rasm-rusm, dramatik unsurlar, axloqiy fazilatlar, badiiy qimmat va hokazo.

Dunyo mamlakatlari qatorida yurtimizda ham fikrlar va g‘oyalar xima-xilligiga keng yo‘l ochilayotgani, mulk shakllari o‘zgarib, jamiyat taraqqiyotining butunlay yangi yo‘lga qadam qo‘yayotgani ilm-fan, madaniyat, jumladan, adabiyot ahlini kechagi kun voqealariga, badiiy- estetik qarash hamda mezonlarga tanqidiy nazar tashlab, haqqoniy xulosalar chiqarish, yillar davomida ko‘pchilikni qiynab kelayotgan masalalarga oydinlik kiritishni talab etmoqda. Bu zaruratni chuqur anglab, shu yo‘ldagi tashvish va muammolardan cho‘chimasdan o‘zbek adabiyoti namunalariga oid tahlil va tadqiqnlarni amalga oshirish davr talabidir. Ammo, bu jarayonda, ayniqsa xalqning qalbini, yuragini ifoda etadigan badiiy adabiyot sohasidagi askiya, latifa, loflarga oid bebaho qadriyatlarimizni tiklash, millionlab o‘quvchilarimizga asl hoida yetkazishdek g‘oyat murakkab bir ishda masalaning nozik jihati e’tibordan chetda qolmasligi zarur.

Ya'ni ilm-fan, uning uzviy bir qismi bo'lmish adabiyotshunoslik o'z tadqiq ob'ektiga yangicha estetik qarashlar, jamiyatdagi tub o'zgarishlar nuqtai-nazaridan baho berar ekan, badiiy adabiyotning spessifikasi, ijodiy olamiga xos xususiyatlarni esdan chiqarmaslik zarur. Mana, mustabid tuzum barham topa boshlagach, odamlarni, avvalgidek, sen-boy, sen-dindor, sen-mulkdor deb kamsitish, ularning ijtimoiy belgi-alamatlariga qarab baho berish kabi yuzaki munosabatlardan ham xolos bo'lmoqdamiz. Jamiyatda tili, dini va ijtimoiy mavqeidan qat'iy nazar, barchaning huquqiy jihatdan tengligiga erishish asosiy maqsadga aylanmoqda. Ayni paytda bunday imkoniyatlar yurtimizdagi turli odamlarning fe'l- xo'yi, sa'jiiyasi, insoniy fazilatlar va ma'naviy dunyosiga ko'ra bir xil bo'lishiga sabab bo'ladi, degani emas. Lekin hayot qaysi tomonga qarab o'zgarmasin, odamzod mudom mo'jiza izlab, ertangi kungan umid qilib yashaydi.

Shu nuqtai nazardan zamonaviy o'zbek romanlariga xalq kulgi madaniyatining ta'sirini tahlil va tadqiq qilish ehtiyoji beixtiyor paydo bo'ladi. Xalqimizning to'yu tomoshalarida, bayramlarda latifago'y, masxaraboz va askiyachilarning aytishuvlarida, o'z asarlarida ko'targan muammolar hamon bizning qarshimizda bo'y ko'rsatib turgani badiiy adabiyotimizda ijodkorlar tomonidan mahorat bilan estetik ifodasini topgan. Jahon romanchiligi an'analarini maxsus o'rgangan M.M.Baxtin xalq maydon kulgi san'ati va madaniyati adabiyotda roman janrining shakllanishi va taraqqiyotiga poydevor bo'lib xizmat qilganligini alohida qayd etadi.¹ Agar zamonaviy o'zbek romanlari shu jihatdan kuzatilsa, bu fikrning asosli ekanligi, ularda xalq kulgi san'atiga xos ayrim elementlar muhim o'rin tutishi oydinlashadi. Dunyo xalq kulgi madaniyatining ildizlari qadimgi yunon nazariy adabiyotlarida qayd etilgan "jiddiy-kulgili" janrlarga borib taqalishini, mimlar, masallar, bukolikalar, pamfletlar, memuarlar, suqrotona, lukiancha dialoglar uning tarkibiga kirishini, asosida xalq kulgi madaniyati yotuvchi ushbu qadimiy janrlar roman janri uchun poydevor bo'lganligi olimlarning tadqiqotlarida uchraydi.² Fikrimizning dalili sifatida quyida tahlillarni

¹ Baxtin M.M. "Epos va roman" (Romanni talqin etish metodologiyasi haqida) Filologiya masalalari. 2005.5-son, b-239.

² Baxtin M.M. "Romanda zamon va xronotop shakllari. Tarixiy poetikadan ocherklar. Rus tilidan Uzoq Jo'raqulov tarjimasini. Toshkent. Akademnashr. 2015. b-22.

keltiramiz: Atoqli yozuvchhi Omon Muxtorning “Ffu” falsafiy romanida o‘zbek xalqiga xos psixologiya, millatimizning yashash tarzi, milliy urf-odatlarini asosida ota-o‘g‘il Toshpo‘lat va Toshtemir obrazlari badiiy ifodalanadi. Yozuvchi romanda xalq kulgi madaniyatining lof, latifa, askiyaga xos xususiyatlaridan juda ko‘p o‘rinlarda foydalangan. Bosh qahramon Toshpo‘latning xotirasi va uning o‘g‘li Toshtemirning xarakterini ta’riflashdanoq kitobxon xalq kulgisiga xos mutoyibani anglaydi:

“Otam o‘lganlarida, englaridan arzimagan uch-to‘rt so‘m pul chiqdi. Qog‘ozga o‘rab, ip bilan bog‘langan. Ochib qaradik. Bunday yozuv; “Meni ko‘rgani kelgan kimdir buni tushirib qoldirgan, topib topshiringlar. Ishondim”. Yana bir bosh qahramonga berilgan ta’rifni keltiramiz:

“Har qanday farzand otaga o‘xshaydi, albatta. Lekin... Shunday kishilar borki, ular uchun bu o‘xshashlik muhim ahamiyatga ega baxt, o‘xshamaslik fojiaidir. Dorbozning o‘g‘li dorboz bo‘lmasa, u o‘ladi. Cho‘ponning o‘g‘li tayoqni tashlab qochsa, dala-dashtda “Cho‘li iroq” yangraydi. Mulla Toshpo‘lot bu toifaga kirmasa hamki, shunga yaqin, uning yetti pushti “otasining o‘g‘li” bo‘lib kelgan edi. Boshqacha bo‘lishni tasavvur qila olmas edi”.¹

Keltirilgan badiiy parchadan ayon bo‘ladiki, zamonaviy o‘zbek adabiyoti namunalarida kulgining ifodasi didaktik yo‘nalish bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, insonning har qanday illatini, ruhiy holatlarini fosh etishda adabiy estetik xususiyatlarga putur yetmaydi, aksincha, ularni to‘ldiradi, qimmatini oshiradi. Toshpo‘lot obrazi orqali ifodalangan satirik elementlar hech qachon kulmagandan kelib chiqqandek va quvnoq kulishni emas, balki g‘azab va qayg‘uni yoki, har qanday holatda zaif tabassumni ifoda etib kelgan. Yozuvchi Omon Muxtor milliy urf-odatlarimiz asosida “ota vasiyati”, “ota merosi” kabi ijtimoiy hodisalarni tasvirlashda xalq kulgi madaniyatining boy merosidan o‘z o‘rnida mahorat bilan foydalangan. Toshpo‘lotning otasidan na ma’naviy, na moddiy meros qolmaganligi, Mulla Toshpo‘lotning o‘zi va “yetti pushti “otasining o‘g‘li” bo‘lib kelganligi” shu bilan birga hayotda “boshqacha bo‘lishni tasavvur qila olmasligi”, shu toifa odamlarning

¹ Omon Muxtor. “Ffu”. Toshkent. Sharq. 1997.b-6, 10.

jamiyatimizda juda ko‘p uchrashi kinoyali tarzda tasvirlanadi. Xalq maydon kulgi madaniyatining badiiy adabiyotga ta’siri millatning milliy xususiyatlarini badiiy ifodalash bilan bir qatorda ajdodlarimizga xos rasmiy madaniyat masalasi, ikkinchi tomondan yerli aholiga xos tubjoy, xalq madaniyatining alohida o‘zaro ta’siriga asoslangan hodisa sifatida qarash imkonini beradi. Biz kinoya kulgisi deb qaragan holat aslida xalqimizning ma’naviy yuksak tuyg‘ularini, o‘ziga xos xarakterini ifodalaydi: “Meni ko‘rgani kelgan kimdir buni tushirib qoldirgan. Topib topshiringlar. Ishondim”. Mana shu jumlada tashqi tomondan kitobxon “qoldirgan merosi arziyas chaqa ekan” deya istehzoli kulgi tuyg‘usini his qilsa, ikkinchi muhim jihati Sharq xalqlariga xos yuksak ma’naviy tarbiya- “omonatga xiyonat qilmaslik” falsafasi tasvirlangan. Shu o‘rinda xalq kulgi madaniyatini badiiy adabiyotga ta’sirini o‘rgangan yevropalik adabiyotshunos olim Yu.M.Feldmannning quyidagi fikrlarini keltirish joiz; “Qanchalik paradoksal tuyulmasin, yuqori (omonatga xiyonat qilmaslik) va past (arzimagan chaqa, u ham birovniki) badiiy tasvir o‘rtasidagi munosabatni hisobga olmasdan turib, kulgi adabiyotining mohiyatini tushunib bo‘lmaydi”. Obrazlar harakatida, shuningdek, personajlarning nutqlarida, oddiy odamlarning jamoat va shaxsiy faoliyatini ko‘rsatma sifatida tasvirlash (Mulla Toshpo‘lat bu toifaga kirmasa hamki), hajviy tasvirlar orqali hazilga yaqinlashish, latifanamo kulgili lahzalarni ifodalash orqali yozuvchi xalq kulgi madaniyatining keng imkoniyatlaridan foydalanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

- 1. Baxtin M.M. "Epos va roman" (Romanni talqin etish metodologiyasi haqida) Filologiya masalalari. 2005.5-son, b-239.*
- 2. Baxtin M.M. "Romanda zamon va xronotop shakllari. Tarixiy poetikadan ocherklar. Rus tilidan Uzoq Jo 'raqulov tarjimasi. Toshkent. Akademyashr. 2015. b-22.*
- 3. Omon Muxtor. "Ffu". Toshkent. Sharq. 1997. b-6, 10.*
- 4. Хаитов X. Адабиётда қулгидан фойдаланиш анъанасининг асослари //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 3/5. – С. 49-52.*

5. Хаитов Х. Адабиётда кулгидан фойдаланиш анъанасининг асослари // *Общество и инновации*. – 2021. – Т. 2. – №. 3/5. – С. 49-52.

6. Ҳайитов Ҳ. А. ЛЎЛИ НОМИ БИЛАН БОҒЛИҚ ЛАТИФАЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ // *Интернаука*. – 2021. – №. 17-4. – С. 51-52.

7. Khoja o'g'li T., Ahmadovich K. H. *Advanced Characteristics of the Tradition of Using Uzbek Folk Humor Art in Written Literature* // *American Journal of Social and Humanitarian Research*. – 2022. – Т. 3. – №. 9. – С. 1-4.

8. Khaitov H., Amonova S. ЎЗБЕК ҲИКОЯ ВА ҚИССАЛАРИДА КУЛГИ МАДАНИЯТИНИНГ ИЛДИЗЛАРИ // *Journal of Integrated Education and Research*. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 140-144.

9. Ҳайитов Х. А. ҒАФУР ҒУЛОМНИНГ ХАЛҚ ЛАТИФАЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ МАҲОРАТИ // *Academic research in educational sciences*. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 679-687.

10. Akhmadovich H. H. *Khoja nasriddin afandi as people's hero* // *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*. – 2021. – Т. 11. – №. 2. – С. 1562-1565.

11. Akhmadovich K. K. *Symbolism of Birds in Uzbek Literature* // *International Journal on Integrated Education*. – Т. 3. – №. 4. – С. 59-63.